

НЕИММУННАЯ ВОДЯНКА ПЛОДА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ

Пулатова Г.А.

Юсупбаев Р.Б.

Республиканский специализированный научно - практический
медицинский центр здоровья матери и ребенка. Ташкент. Узбекистан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683200>

Актуальность. Несмотря на достижения последних лет в области перинатологии и неонатологии, НВП все же остается патологией, характеризующейся высокой летальностью, как в антенатальном, так и в постнатальном периоде. Выживаемость детей с данной патологией, по различным данным, составляет от 27 до 36%.

С учетом того, что заболеваемость иммунной водянкой снизилась благодаря профилактике резус-сенсibilизации, неиммунная водянка стала преобладающей формой. Она составляет до 90% всех случаев водянки плода. По данным крупных исследований, её частота варьируется от 1:2000 до 1:3000 беременных [1,3].

Летальность при неиммунной водянке плода остается очень высокой, и этот показатель можно уменьшить только с помощью ранней диагностики и современных высокотехнологичных методов лечения в антенатальном периоде [2,4].

Цель. Анализ течения и исходов беременности у женщин с неиммунной водянкой плода.

Материалы и методы. В исследовании был проведен как ретроспективный, так и проспективный анализ. В рамках ретроспективного этапа собраны данные о частоте возникновения неиммунной водянки плода (НВП), причинах и исходах заболевания за разные годы. Для достижения целей исследования участницы проспективного анализа были разделены на две группы: первая группа (20 беременных) включала женщин с НВП, получавших внутриутробные методы лечения, а вторая группа (22 беременные) состояла из тех, кто отказался от лечения.

Результаты. Причины заболевания были установлены в 59% случаев в ретроспективной группе и в 86,2% в проспективной. Хромосомные аномалии были выявлены у 9 пациенток, наиболее часто встречалась трисомия 21, причем все аномалии наблюдались в первой половине беременности. Патология сердечно-сосудистой системы также

была одной из частых причин НВП; у 57,1% из них диагностированы тахиаритмии. Разработана схема лечения НВП, связанной с тахиаритмиями, и во всех случаях они поддавались терапии.

Беременные, применявшие активные методы лечения, получали противовирусные препараты, инфузию иммуноглобулинов, кардиотоники и антибиотики. Впервые в исследовании была использована инфузия иммуноглобулина при НВП, что дало положительный результат у 7 из 9 пациенток.

В ходе исследования было выполнено 55% хирургических вмешательств у плода, таких как лапароцентез, торакоцентез и амниоредукция. Лабораторные исследования серозных жидкостей помогли определить тактику дальнейшего лечения.

На следующем этапе были проанализированы результаты беременности. У 27,4% женщин, участвовавших в исследовании, родились живые дети, все они были из первой группы с активным лечением. В сроке 37-41 неделя в первой группе произошло 45% родов, тогда как во второй группе родов в этот срок не зафиксировано ($p < 0,001$).

Заключение. При выборе активной тактики беременность с неиммунной водянкой плода следует максимально продлевать, желательно до доношенного срока. Преждевременные роды не улучшают перинатальные исходы при данной патологии.

Список литературы:

1. Kilby M., Johnson A., Oepkes D. (Eds.) Fetal Therapy: Scientific Basis and Critical Appraisal of Clinical Benefits. 2nd edition. — Cambridge University Press, 2020. — 624 p. — ISBN: 978-1-108-47406-1.
2. Ota S, Sahara J, Mabuchi A, Yamamoto R, Ishii K, Mitsuda N. Perinatal and one-year outcomes of non-immune hydrops fetalis by etiology and age at diagnosis. J Obstet Gynaecol Res. 2016;42(4):385-391. doi:10.1111/jog.12922
3. Pulatova G.A., Yusupbaev R.B. Diagnosis, Management and Outcomes of Non-Immune Hydrops Fetalis in Uzbekistan. American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 13 No. 2, 2023, pp. 170-175. doi: 10.5923/j.ajmms.20231302.30.
4. Pulatova G.A. et al. Diagnostic algorithm for non-immune hydrops fetalis. New Day in Medicine. 8(46)2022;8(46):64-68 <https://clck.ru/sTACH>